

LA SOCIEDAD TIENE QUE SER DESTRUIDA AHORA MISMO

KAORU AGUILERA KATAYAMA

February 19, 2026

1 MANIFIESTO

La sociedad es un grupo de individuos que impone un regimen bajo la que se hace diminutivo al que no lo sigue. Por eso, la sociedad debe ser destruida. Por que la sociedad ES el SISTEMA.

El que no sigue a la sociedad es burlado, tachado de loco, y censurado por la misma sociedad. La sociedad dice que hay libertad de expresion, pero no es cierto. Lo que la sociedad cree que no es cierto, no le prestan atención. Y lo ignoran.

La moral es solo un grupo de reglas estandar con el que califican a las personas como buenas o malas sin tonos intermedios. Diciendo que esta bien y que esta mal. Ejemplo llegar a un lugar tarde esta mal. No tiene sentido solo es un constructo social creado para nada, es solo una invención para mantener un orden, que para que sirve? Para trabajar, y para que sirve trabajar, conseguir dinero, para que sirve conseguir dinero? para COMER. Que es el dinero, UNA FANTASIA con consecuencias inventadas que pagan personas INOCENTES.

Shadow banning la palabra adecuada para describir a la sociedad, un grupo que excluye a los que quieren, sin prestarles atencion. Diciendo ellos tonterias como que "Son libres de opinar" . Y los que se llevan la mayor atencion son los que se alinean a la sociedad.

Intentas crear una comunidad sin censura. Y claro lo logras, pero AH casualmente NO hay tantas vistas como si te alinearas a la sociedad. QUE CONVENIENTE, PRESION SOCIAL.

Ah si, lo publicas tu post ejemplo en un lugar donde tiene mucha audiencia mediatica y OH, casualmente te banean permanentemente. Que coincidencia NO? . Que los medios CASUALMENTE, no quieren cosas que la sociedad pueda criticar.

Ahora si viene lo chido. Como destruir la sociedad. Esto si es un manual. Primero que nada tienes 2 opciones, destruir a todos los medios, o destruir la

sociedad. Para esto, podria ser facilmente destruir todo el internet destruyendo la criptografia. O otra opcion seria AH si. DESTRUIR EL DINERO. Simple. Hackea todos los bancos, destruye todo el mundo financiero, o $P=NP$ (Osea destruye toda la criptografia de nuevo). Pero queremos asegurar que NUNCA MÁS APARESCA LA SOCIEDAD. Por lo tanto por que la sociedad se forma principalmente por la necesidad humana de cooperación para sobrevivir, protegerse y satisfacer necesidades básicas que individualmente serían imposibles de cubrir. Entonces, tal vez seria que la escuela ya no exista, tampoco el trabajo, y por ultimo DESTRUIR LOS CODIGOS ETICOS Y MORALES DE LA FAZ DE LA TIERRA.

Porcierto EN LA BIBLIA NO DICE "a quien madruga, Dios le ayuda" . Eso es un constructo social en el que usaron el nombre de Dios en VANO. AL CONTRARIO, EN LA BIBLIA EN Salmo 127:2 dice "Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su amado dará Dios el sueño" . y por si no quedo claro, la sociedad fue la que tacho a Jesucristo de mentiroso y lo crucifico, ASI QUE LA SOCIEDAD. DEBE DE SER DESTRUIDO PARA SIEMPRE Y POR SIEMPRE, AMEN.

Por culpa de la sociedad millones de mujeres fueron tachadas de brujas y quemadas, usando el nombre de dios en vano. POR CULPA DE LA SOCIEDAD MILES DE INVENTORES E INVENTORAS FUERON MENOS PRECIADOS, POR CULPA DE LA SOCIEDAD MILES, MILLONES DE PERSONAS MUEREN A DIARIO DE HAMBRE DE MANERA INJUSTA, POR CULPA DE LA SOCIEDAD MILES DE PERSONAS SE SUICIDAN POR QUE NO PUDIERON SOPORTAR A LA SOCIEDAD, POR CULPA DE LA SOCIEDAD PERSONAS FUERON PUESTOS EN PENA DE MUERTE SIENDO INOCENTES, POR CULPA DE LA SOCIEDAD HAY PERSONAS QUE SUFREN DE ENFERMEDADES Y NADIES LES AYUDA, POR CULPA DE LA SOCIEDAD HAY CASOS COMO LOS DE JEFFERY EPSTEIN. POR CULPA DE LA SOCIEDAD LAS CALLES NO SON SEGURAS, POR CULPA DE LA SOCIEDAD BILLONES DE PERSONAS , TRILLONES, CUATRILLONES, QUINTILLONES, DECILLONES DE PERSONAS MURIERON EN BATALLAS SIN SENTIDO. ESTO DEBE DE PARAR AHORA AMEN.

Lo entendi todo, la maldad no es por que dios lo haga, si no por que LA SOCIEDAD LO HACE, ESTE MUNDO YA NECESITA UN RESET DEL CREADOR ORIGINAL URGENTEMENTE, preferentemente AHORA, AMEN.